

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

POSSIBILITIES OF APPLYING GAMING TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS IN PRIMARY SCHOOL

ФИЛИЛЕЕВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА,

*Нижегородский государственный лингвистический университет
имени Н.А. Добролюбова.*

РЕВЯГИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Нижегородский государственный лингвистический университет
имени Н.А. Добролюбова.*

FILILEEVA DARIA DMITRIEVNA,

Linguistics University of Nizhny Novgorod.

REVYAGINA TATIANA ALEKSANDROVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Linguistics University of Nizhny Novgorod.*

В данной статье рассматриваются возможности введения игрового метода в процесс обучения английскому языку в начальной школе. Представлена классификация учебных игр, а также учебные задачи, реализуемые при применении игровых технологий. По результатам анализа практической работы доказано влияние игровых технологий на развитие навыков и умений младших школьников, обоснована необходимость их использования для повышения уровня сформированности уровня различных видов речевой деятельности учащихся начальной школы. Сделан вывод о влиянии педагогических игр на эффективность образовательного процесса.

This article discusses the possibilities of introducing the game method into the process of teaching English in elementary school. The classification of educational games is presented, as well as educational tasks implemented with the use of gaming technologies. Based on the results of the analysis of practical work, the influence of gaming technologies on the development of skills and abilities of younger schoolchildren is proved, the need for their use to increase the level of formation of the level of various types of speech activity of primary school students is justified. The conclusion is made about the influence of pedagogical games on the effectiveness of the educational process.

Ключевые слова: *игровые технологии, игра, иностранный язык, младшие школьники, начальная школа.*

Key words: *gaming technologies, game, foreign language, primary school children, primary school.*

Современный образовательный процесс ставит перед педагогами задачи по внедрению инновационных методов обучения. Игровые технологии можно уверенно назвать одним из наиболее эффективных средств, способствующих учебно-познавательной деятельности школьников[8].

Актуальность данной темы обусловлена тем, что игра является наиболее близким и знакомым для детей младшего школьного возраста видом деятельности. Следовательно, применение игровых технологий на уроках иностранного языка даёт учителю возможность создания комфортной обстановки для обучающихся, в которой они не стесняются выражать свои мысли и проявлять языковые навыки [10].

Цель исследования состоит в рассмотрении возможностей применения игровых технологий на уроках английского языка в начальной школе и их влияние на процесс обучения.

Теоретико-методологической базой исследования послужили работы Амонашвили Ш.А., Селевко Г.К., Семеновой М.В., Семеновой Т.В., Стронина М.Ф., Шмакова С.А. и Эльконина Д.Б.

Согласно исследованию Эльконина Д.Б., игра не только является функцией организма, но и представляет собой форму поведения, а именно деятельность с предметами окружающего мира. Даниил Борисович выделяет следующие характеристики игры:

- 1) Средство познания;
- 2) Средство самовоспитания ребёнка;
- 3) Средство самовыражения;
- 4) Средство развития умственных способностей;
- 5) Средство развития нравственно-этических качеств личности детей;
- 6) Средство развития произвольного поведения [6; 7].

Шмаков С.А. обозначил основные особенности игр, используемых в образовательном процессе:

- 1) Игра является развивающей деятельностью, осуществляемой для получения удовлетворения как от результата игрового взаимодействия, так и от самого его процесса;
- 2) Деятельность отличается творческим и активным характером, но в то же время по большей степени во время игрового взаимодействия преобладает импровизация;
- 3) Деятельность предполагает эмоциональный настрой участников игры и включает в себя элементы соперничества, конкуренции и соревнования;
- 4) В каждой игре есть свои правила, отражающие её содержание и логическую последовательность действий [3, с. 57-58].

Семенова Т.В. и Семенова М.В. отметили ряд методических задач, реализации которых способствует использование игровых технологий на уроках иностранного языка:

- 1) Снижение стресса и напряжения с помощью психологической подготовки детей и формирования благоприятной атмосферы для вербального общения;
- 2) Обеспечение естественной потребности в многократном повторении и закреплении изученного языкового материала;
- 3) Обучение школьников выбору правильного речевого варианта, что является подготовкой к спонтанной речи;
- 4) Развитие речевых навыков и умений учащихся [4].

Амонашвили Ш.А. отмечает, что учитель иностранного языка как партнёр по общению всегда должен быть готов принять позицию ребёнка, понять его интересы, мотивы, ценности и поступки. Немаловажно и то, что воспитатель может играть с ребёнком, сам входить в игру и, таким образом, переживать удовлетворение от неё [1, с. 163].

Так как используемые на уроках английского языка игры традиционно направлены на развитие языковых навыков и умений, их делят на следующие группы, которые подробно описал Стронин М.Ф.:

1. Грамматические. Учащиеся используют речевые модели, содержащие определённые грамматические трудности.
2. Лексические. Учащиеся знакомятся с новыми для них речевыми единицами и словосочетаниями.

3. Фонетические. Дети учатся и тренируются правильно произносить английские звуки.
4. Орфографические. Учащиеся тренируют навыки написания английских букв и слов.
5. Игры для обучения чтению. Школьники учатся быстро и точно устанавливать звуко-буквенные соответствия, а также читать текст, объединяя слова в определённые смысловые группы.
6. Игры для обучения аудированию. Дети учатся выделять основную информацию в потоке речи.
7. Игры для обучения говорению. Учащиеся развивают умение выражать свои мысли в логической последовательности, а также чётко и уверенно аргументировать своё мнение.
8. Творческие. У детей развиваются творческие способности и креативность [2; 5].

Таким образом, применение игровых технологий на уроке иностранного языка способствует развитию видов речевой деятельности. Благодаря играм, учащиеся могут эффективно оттачивать навыки аудирования, чтения и письма, тренировать монологические и диалогические навыки.

Продолжением теоретического исследования стало проведение экспериментальной работы с целью оценки влияния игровых методов обучения на образовательный процесс. В эксперименте принимали участие учащиеся 4 «Б» класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14» города Дзержинска. В исследовании участвовали 20 человек.

В ходе практического исследования с целью диагностики уровня сформированности четырёх основных видов речевой деятельности учащихся 4 класса было проведено диагностическое тестирование, в котором было представлено по одному заданию на каждый вид речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо и говорение. Анализ результатов диагностического тестирования (рис. 1) показал, что 20% обучающихся получили отметку «Отлично», 35% – «Хорошо», 35% – «Удовлетворительно» и 10% учащихся написали работу на отметку «Неудовлетворительно». Анализируя результаты тестирования можно констатировать, что у большей части учащихся основные виды речевой деятельности сформированы на хорошем или удовлетворительном уровне.

Рис. 1. Результаты диагностического тестирования

Важно отметить, что наибольшие трудности дети испытывали при выполнении задания на говорение, меньше всего затруднений же вызвало задание на чтение текста.

В продолжение практической работы был разработан комплекс игровых заданий, направленный на повышение уровня развития основных видов речевой деятельности учащихся. С целью более комплексного подхода внедрения игровых методов обучения была разработана картотека игровых упражнений исходя из классификации игр, приведённой Строниным М.Ф. Основной направленностью применения игровых технологий было развитие четырёх основных видов речевой деятельности. Комплекс игровых заданий состоял из различных словесных, подвижных и настольно-печатных игр [9].

Во время внедрения игровых технологий в процесс обучения, важно было следить за реакцией учащихся. В большинстве случаев дети положительно воспринимали предлагаемые им игры, они с энтузиазмом принимали участие в игровом действии, активно работали как в группах или парах, так и самостоятельно. Особенное внимание уделялось играм на развитие говорения, предполагающим тренировку навыков монологической и диалогической речи, так как именно задание на данный вид деятельности вызвало наибольшие трудности у многих обучающихся при выполнении диагностического тестирования.

Далее была проведена контрольная диагностика. С целью получения более достоверных результатов на этапе проведения контроля было использовано то же самое тестирование уровня сформированности четырёх основных видов речевой деятельности, с помощью которого ранее была проведена первичная диагностика. При проведении тестирования важно было отследить результаты применения всех игровых технологий и их влияние на все виды речевой деятельности.

При повторном тестировании 40% учащихся получили отметку «Отлично», 50% – «Хорошо», 10% – «Удовлетворительно» и, что особенно важно отметить, ни один ребёнок не получил за тестирование неудовлетворительную отметку. Наибольшую динамику показали те дети, которые получили отметку «Удовлетворительно» или «Неудовлетворительно» за первое тестирование. Учащиеся испытывали гораздо меньше трудностей и совершали меньше ошибок при выполнении задания на говорение. В итоге, при сравнении результатов диагностического и контрольного тестирований было выявлено, что уровень сформированности основных видов речевой деятельности учащихся повысился (рис. 2).

Рис. 2. Сравнительно-сопоставительный анализ результатов тестирований

Можно сделать вывод, что использованные на протяжении учебного года игровые технологии сыграли важную роль в динамике развития основных видов речевой деятельности младших школьников. Таким образом, внедрение игровых методов обучения открывает новые горизонты для образовательного процесса, делая его более увлекательным, эффективным и доступным для всех учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! М.: Изд-во «Просвещение», 1983. 208 с.
2. Сатюкова А.А., Фоминых М.В. Современная классификация игр (на основе теории М.Ф. Стронина) // Молодой ученый. 2016. № 7-5(111). С. 71-71.
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: Изд-во «Народное образование», 1998. 256 с.
4. Семенова Т.В., Семенова, М.В. Ролевые игры в обучении иностранным языкам. // ИЯШ. 2005. № 1. С. 16-18.
5. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка. М.: Просвещение, 2001. 370 с.
6. Эльконин Д.Б. Детская психология. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 384 с.
7. Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Просвещение, 1987. 350 с.
8. Гальскова Н.Д., Василевич А.П., Акимова Н.В. Методика обучения иностранным языкам. Ростов: Издательство «Феникс», 2017.
9. Чернышов С.В. Теория и методика обучения иностранным языкам / С.В. Чернышов, А.Н. Шамов. М.: КНОРУС, 2022. 442 с.
10. Безденежных Н.Н., Цветкова С.Е. Роль и место игровых технологий в обучении иностранному языку младших школьников // Проблемы современного педагогического образования. 2022. №3. С. 41-44.

© Филилеева Д.Д., Ревагина Т.А., 2024.